

XALQ TABOBATIDA ISHLATILADIGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR.**(ARTEMISIA ABSINTHIUM L. O'SIMLIGI MISOLIDA)**

O'zMU Biologiya fakulteti Botanika va o'simliklar fiziologiyasi kafedrası 2-kurs

magistranti: Jabbarova. Dildora. Xosilbekovna

Ilmiy rahbar: b.f.d.prof : Tashxanim. Rahimova

Annotatsiya: Ushbu ishda Xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o'simliklarning Toshkent botanika bog'I va O'zMU botanika bog'i sharoitida urug' unuvchanligi, o'sishi va rivojlanishi, gullash biologiyasi, urug' mahsuldorligi o'rganildi.

Abstract: In this work, the seed germination, growth and development, flowering biology, seed yield of medicinal plants used in folk medicine in the Tashkent Botanical Garden and the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan were studied.

Kalit so'zlar: Dorivor o'simliklar, *Artemisia absinthium* L, vegetatsiya, fenologiya, urug'larning unishi.

Key words: Medicinal plants, *Artemisia absinthium* L, vegetation, phenology, seed germination.

Kirish. Respublikamiz dori-darmon ishlab chiqarish sanoatida, dorivor vositalarni ishlab chiqarish uchun dorivor o'simliklar xom-ashyo bazasiga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda Hozirgi vaqtgacha ko'p olimlar Respublikamiz sharoitida dorivor o'simliklarning iqlimlashtirilishi va introduktsiya muammolari to'g'risida anchagina tadqiqotlarni amalga oshirdilar. Natijada sug'oriladigan unumdor, tog' oldi, adir va sho'r erlarda dorivor o'simliklar xom-ashyosini etishtiradigan xo'jaliklar tashkil etilmoqda [2;3].

O'zbekistonda 4150 atrofida o'simliklar turlari uchraydi. O'sadigan yovvoyi o'simliklarni 700 ga yaqin turi dorivor hisoblanadi.

Ilmiy tibbiyotda ishlatiladigan dorivor preparatlarning 45 foizi o'simliklardan olinadi yoki ulardan tayyorlanadi. Ba'zi qimmatli dorivor preparatlar, masalan yurak kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan glikozidlar shu vaqtgacha faqat o'simliklardan olib kelingan.

Material va metodlar. Xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o'simliklardan ayrimlarini fenologyasi o'rganildi. Shulardan biri *Artemisia absinthium* L. hisoblanadi. Ushbu tajriba ishini bajarishda umum qabul qilingan fenologik Beydeman (1973)ning fenologik tajriba - kuzatish usuli, orqali o'rganildi, "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (O'zPITI, 2007) kabi uslubiy qo'llanmalari asosida bajarildi.

Olingan natijalar. *Artemisia absinthium* L. ning urug'lari laboratoriya sharoitida laboratoriya sharoitida unuvchanligini o'rganish uchun Petri idishchalariga 100 tadan urug' ekildi. Tajriba variantlari sifatida quyidagi haroratlar tanlab olindi: 15⁰ C , 20⁰ C, 25⁰ C, 30⁰ C, 35⁰ C (- jadval).

Birinchi tajribada eng optimal xarorat 25⁰ C bo'ldi, bunda urug'larning unishi 92 % bo'lib chiqdi. Xaroratning 15⁰ C tushishi yoki 30⁰ C ga ko'tarilishi urug'larning unuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bunda unuvchanlik 35-40 % ni tashkil etdi .

Fenologik ko'rsatkichlari-o'simliklarni mavsum davomida o'sishi rivojlanishini, gullash fazasi (g'unchalash va gullarining qurib qolgungacha), mevasining hosil bo'lib, so'ng etilishini, barglarining sarg'ayib, tukilishi kabi davrlarini o' ichiga qamrab oladi. Turli hil sharoitlarda o'simliklarning fenologik davrlari ham mavsum davomida o'zgarib turadi. Bundan tashqari fenologik kuzatishlarni o'rganishda o'simliklarning shart-sharoiti ham katta ahamiyatga egadir.

Birinchi vegetatsiya yilida urug'larning unishi mart o'rtalaridan boshlandi va 20 mart kuni urug'palla barglar er yuziga ko'tarib chiqadi. Maysa bosqichida xar bir tupda bittadan barg ko'zga tashlandi (1-jadval).

Artemisia absinthium L. fenologik kuzatuv natijalari

1-jadval

№	Ekish muddati	Unib chiqish vaqti	Gullash vaqti	To'pgul hosil qilishi	Yer ustki qismining tinim davri
1	10-18 IV	25.04	10.05	10.05	10.10
2		25.04	11.05	11.05	10.10
3		27.04	13.05	15.07-21.08	12.10
4		26.04	13.05	16.07-20.08	12.10
5		27.04	15.05	16.07-21.08	12.10
6		25.04	15.05	16.07-22.08	15.10
7		26.04	16.05	16.07-23.08	12.10
8		28.04	16.05	16.07-24.08	12.10
9		27.04	16.05	18.07-23.08	15.10
10		27.04	17.05	17.07-24.08	15.10

Artemisia absinthium L. ning fenologik kuzatuvlar natijasida *Artemisia absinthium* L. o'simligining birinchi vegetatsiya yilida vegetatsiyaning boshlanishi 20 - mart kuniga to'g'ri keladi, bu fazasida o'simlik bir qancha to'pbarglar xosil qiladi, vegetatsiya oxirida o'simlik bargi sekin asta sarg'aya boshlaydi va vegetatsiyaning tugashi esa 30 - oktyabr kuniga to'g'ri keladi.

O'simlikning ikkinchi vegetatsiya yilidagi kuzatuvlar natijasida vegetatsiyaning boshlanishi 10 - fevral kunida qayd qilib o'tildi. Bu fazada

o'simlikda yashil to'pbarglar xosil bo'lib, to'pbarglar uzunligi 10 - 12 sm ni tashkil qiladi. Vegetatsiyaning tugashi 5 - noyabr kuniga to'g'ri keladi.

G'unchalashning boshlanishi mart oyining 20 - kuniga to'g'ri keladi, bu fazada o'simlik asosiy poyasining yug'or qismidan g'unchalash boshlandi, g'unchalar rangi dastlab oqish - yashil rangda, g'unchalash fazasi oxirlarida och sariq rangda ekanligi ko'zga tashlanadi. G'unchalash fazasi aprel oyining 20 kunlarida tugallandi (2-jadval).

Artemisia absinthium L. ning fasliy rivojlanish ritmi

2-jadval

Rivojlanish fazasi	O'rganilgan yil	O'simlik yoshi	Bahorgi rivojlanish kuni	G'unchalashning boshlangan kuni	Fazaning davom etish kuni
Vegetativ	2020	1 yillik	10.II.		39
Generativ	2021	2 yillik		20.III.	

Artemisia absinthium L. O'simligining birinchi vegetatsiya yilida barglar soni 14-20 ta ni, barglari uzunligi 7-8 sm, eni 1,5-3 sm ekanligi qayd qilindi. Barglarining rangi esa yashil rangda ekanligi kuzatib borildi (3-jadval).

Artemisia absinthium L. ning morfologik belgilari o'lchami (2021 y)

3-jadval

№	Bo'yi(sm)	Barglar soni		Barglar o'lchami (sm)			
		To'pbargi	Asosiy poyadagi	To'pbargi		poyadagi	
				uzunligi	eni	uzunligi	eni
1	26 - 30	14 - 16	4 - 5	7 - 8	1.5 - 3	3 - 4	1.5 - 1
2	25-31	18 - 20	7 - 8	10 - 12	2 - 3	3 - 5	1 - 1.5
3	28 - 30	16 - 18	5 - 6	9 - 10	2 - 3	2 - 3	1 - 1.5

Xulosa. Fenologik ko'rsatkichlari-o'simliklarni mavsum davomida o'sishi rivojlanishini, gullash fazasi (g'unchalash va gullarining qurib qolgungacha), mevasining hosil bo'lib, so'ng etilishini, barglarining sarg'ayib, tukilishi kabi davrlarini o' ichiga qamrab oladi. Turli hil sharoitlarda o'simliklarning fenologik davrlari ham mavsum davomida o'zgarib turadi. Bundan tashqari fenologik kuzatishlarni o'rganishda o'simliklarning shart-sharoiti ham katta ahamiyatga egadir.

Artemisia absinthium L. ning urug'lari laboratoriya sharoitida laboratoriya sharoitida unuvchanligini o'rganish uchun Petri idishchalariga 100 tadan urug' ekildi. Tajriba variantlari sifatida quyidagi haroratlar tanlab olindi: 15⁰ C , 20⁰ C, 25⁰ C, 30⁰ C, 35⁰ C. Xaroratning 15⁰ C tushishi yoki 30⁰ C ga ko'tarilishi urug'larning unuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bunda unuvchanlik 35-40 % ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibragimov A.Y Dorivor va ziravor o'simliklar. Toshkent, 2005 y.
Ikromov M.I., Normurodov X.N., Yuldashev A.S. Botanika. Toshkent, "O'zbekiston". 2002. - 322 b.
2. Коллектив. Флора Узбекистана. т I-VI. Изд-во АН УзССР., 1941- 1962. Meliboev S. Va b.
O'zbekiston florasida uchraydigan dorivor o'simliklar. – Farg'ona: "Farg'ona" nashriyoti, 2018. - 224 b.
3. Matkarimova A.A., Maxkamov T.X., Maxmudova M.M., Azizov X.Ya., Vaisova G.B. Botanika.
- Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. 298 b.
4. Mustafaev S.M., Axmedov O'.A., Mustafaev M.S., Yuldashev T.I. Botanika. Toshkent,
"Tafakkur bo'stoni", 2006. 201 b.
5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. 2010. - 1216 с.
6. Мухторов М. Минг дардга минг даво. Қарши: Насаф, 2009. - 271 б.
7. Nabiyev M. Chotqol ne'mati. – Toshkent: Ibn Sino, 2004. – 173 b.
8. Nabiyev M. "Sabzavot, rezavor mevalar, ziravorlar xosiyati". Toshkent, "Mehnat", 1990.
9. Nabiyev M., Shalnyov V., Ibroximov A. "Shifobaxsh ne'matlar". Toshkent, "Mehnat", 1989.